

POUCO NÃO ME SERVE

Prof. Dr. Joaquim M. F. Antunes Neto

Doutor em Bioquímica (Instituto de Biologia – UNICAMP). Docente da FATEC de Itapira

Contato: joaquim.antunes@fatec.sp.gov.br

O ano de 2022 foi tomado por desafios. Houve um encontro entre aqueles que se conheceram no ambiente remoto de aprendizagem, de outros que chegaram no tempo da pós-normalidade. Há a necessidade de transformação, das pessoas, dos espaços, dos relacionamentos, da academia, do ensino e da aprendizagem. Sobretudo, das pessoas. Mudemos, com urgência.

EU

Sou composta por urgências:
minhas alegrias são intensas;
minhas tristezas, absolutas.
Entupo-me de ausências,
Esvazio-me de excessos.
Eu não caibo no estreito,
eu só vivo nos extremos.

Pouco não me serve,
médio não me satisfaz,
metades nunca foram meu forte!

Todos os grandes e pequenos momentos,
feitos com amor e com carinho,
são pra mim recordações eternas.

Palavras até me conquistam temporariamente...
Mas atitudes me perdem ou me ganham para sempre.

Suponho que me entender
não é uma questão de inteligência
e sim de sentir,
de entrar em contato...
Ou toca, ou não toca

Clarice Lispector